

UOT [636.082](#)

CAVANLARIN BÖYÜMƏ VƏ İNKİŞAFININ SELEKSİYA-GENETİK PARAMETRLƏRİ

TURABOV URFAN TURAN oğlu

Dosent “Ümumi və xüsusi zootexniya” kafedrası
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (ADAU), Gəncə, Azərbaycan

AGAYEVA MEHRİBAN RASİM qızı

Assistent “Ümumi və xüsusi zootexniya” kafedrası
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (ADAU) Gəncə, Azərbaycan

KUBİŞEV RƏŞİD SULEYMAN oğlu

Magistr “Ümumi və xüsusi zootexniya” kafedrası
Elmi rəhbər dosent U.T. Turabov
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti (ADAU), Gəncə, Azərbaycan

Xülasə: Azərbaycanın kənd təsərrüfatı istehsalı sahəsində ətlik maldarlıq təsərrüfatları ən vacib sahələrindən biridir. İnsanların qidalanmasında mal əti amin turşularının, asanlıqla həzm olunan zülalların, bioloji aktiv maddələrin, vitaminlərin və makro və mikro elementlərinin əsas mənbəyidir. Respublikada mal əti istehsalı və keyfiyyətinin artması aktuallığını itirmir və böyük sosial əhəmiyyətə malikdir [1].

İstehsalın artırılması və mal ətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinin əsas yolları ixtisaslaşdırılmış ətlik istiqamətli qaramal cinslərinin baş sayının artırılması, sənaye çarpazlaşdırmadan istifadəsi edilməsi və ətlik və südlük maldarlıqda cavan heyvanların becərilməsinin intensivləşdirilməsidir. Elmi-tədqiqat işin məqsədi cavan Simmental cinsli və onun Aberdin-Anqus cinsi ilə məzlələrinin böyümə intensivliyini və ət məhsuldarlığını müqaisəli öyrənmək ibarət idi.

Açar sözlər: qaramal, cins, mələz, böyümə, canlı kütlə, ət məhsuldarlığı, heterozis, çarpazlaşdırma,

Alimlərin elmi araşdırmaları müəyyən etdi: "cavan qaramalın ət məhsuldarlığının formalaşmasının xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi əsasən heyvanların böyüməsi və inkişafını təhlil etməklə həyata keçirilir: fərdi inkişaf prosesində böyümə və inkişaf parametrlərindəki dəyişikliklər paralel olaraq baş verir və heyvanların genotipi və ətraf mühitlə əlaqədardır".

Böyümə və inkişaf anlayışları bir sıra müəlliflərə görə bunlar: "...inkişaf prosesi fərdi inkişafdakı keyfiyyət dəyişiklikləri və böyümə prosesi bədənin inkişafındakı kəmiyyət dəyişiklikləri ilə əlaqələndirilir. Genotip orqanizmin müəyyən bir istiqamətdə inkişafını təyin edir və ətraf mühit şəraiti heyvan orqanizminin reaksiya normasına uyğun olaraq genetik potensialın reallaşmasına kömək edir" [2, 3].

Böyümə və inkişaf anlayışlarının mahiyyətini ən tam şəkildə ortaya qoyan K. B. Sveçin, " ... heyvan orqanizminin fərdi inkişafı iki əsas məqamı əhatə edir:

- canlı kütlə böyüyür və ya toplanır;
- canlı kütlə nisbətən homogen canlı kütlə ilə heterogen orqanlara və ya toxuma sistemlərinə ayrılır və ya parçalanır".

"Heyvan orqanizminin fərdi formalaşması, valideynlərindən xarici mühitin təsirinə qarşı inkişaf və reaksiya qabiliyyətinin miras qalmasının nəticəsidir. Heyvanın fərdi xüsusiyyətlərinin formalaşması baş verir: konstitusiya, məhsuldarlıq, eksteryer, temperament və yaşama qabiliyyəti. Eyni zamanda, ontogenezin kəmiyyət tərəfi fizioloji və morfoloji vəziyyətində əhəmiyyətli dəyişikliklər olmadan orqanizmin böyüməsi və keyfiyyətcə yeni hüceyrələrin və toxumaların inkişafıdır. Müxtəlif mənşəli heyvanların böyüməsi və inkişafının təhlili və qiymətləndirilməsi yalnız praktik əhəmiyyət daşıyır, həm də nəzəri əhəmiyyət kəsb edir, çünki ontogenezdəki böyümə

proseslərinin mahiyyəti, bədənlərindəki toxuma və orqanların nisbətindəki yaşa bağlı dəyişikliklər ortaya çıxır. Heyvanların canlı kütlə çəkisindəki dəyişiklik və doğuşdan bəslənmədən təmizlənməyə qədər böyümə intensivliyi heyvanın ümumi böyüməsinin və erkən yetkinliyinin göstəricisidir. Heyvanların canlı kütləsi birbaşa mütənasibdir və ət məhsuldarlığı ilə yüksək əlaqəlidir" [4].

Material və metodika. "Kürdəmir Aqro" MMC-nin təsərrüfatında yenidoğulmuş buzovlar xüsusi fərdi qəfəslərdə 20 günə qədər, sonra 6 aya qədər bölmələrdə saxlanıldı. Tədqiqat heyvanları eyni yemləndirmə və saxlama şəraitində yetişdirildi, bu da buğacıkların məhsuldarlıq keyfiyyətlərinin tam təzahürünə kömək etdi. Təsərrüfatda 6 aya qədər cavan heyvanların yetişdirilməsi və yemləndirilməsini tərtib etdikləri sxem əsasında həyata keçirilirdi. Təsərrüfatın verdiyi məlumata görə bu müddət ərzində heyvanlar 220 kq tamdəyərli süd və 660 kq üzsüz süd (obrat) istifadə etmişdirlər. 10 gündən etibarən buzovları qaba yeməyə, 15-20 gündən isə qarışıq yemlərə öyrədildi.

İkinci aydan başlayaraq heyvanlara şirəli yem verildi. Yay aylarında yaşıl kütlədən istifadə etdilər. Qışda heyvanlar ot, senaj, silos, kökümeyvəliyə, qarışıq yemlər, yəni birbaşa təsərrüfatda mövcud olan yemlərdən tərtib edilmiş rasion əsasında yemləndirmə aparılırdır. Rasiona mineral əlavə kimi təbaşir və duz daxil edilmişdir.

"Murov Aqro" MMC-də 6 aylıq yaşdan etibarən tədqiqat heyvanlarına 480-530 kq (18 aya qədər) canlı kütlə çəkiyə çatana qədər eyni səviyyə üzrə yemləndirmə və saxlama şəraitində yetişdirildi. Tövlə dövründə Heyvanlar ətlik qaramalın yetişdirilməsi və kökəldilməsi üçün standart texnologiyadan istifadə edərək yem sahəsində saxlanılırdı. Yay aylarında təsərrüfatda ət istehsalı üçün heyvanların bəslənməsi otlaq şəraitində həyata keçirilirdi. İstifadə olunan yemin uçotu hər ay səhər yemləndirilməsindən əvvəl verilən yem və onların qalıqlarını çəkməklə təsərrüfat tərəfindən aparılmışdır.

Tədqiqat. Elmi-tədqiqat işi üçün "Kürdəmir Aqro" MMC-nin törəmə təsərrüfatı olan "Murov Aqro" MMC-yə gətirilən ümumilikdə 200 baş təşkil etmişdir. Təmizqanlı Simmental və onun Aberdin-Anqus mələzlərinin 6 aylıq həmyaşlıqların arasından seçim aparılmışdır. Tədqiqat qrupların yaradılması üçün Aberdin-Anqus x Simmental 1-ci nəsəl (F₁) mələzlərin baş sayına görə seçim aparılmışdır və ümumilikdə 17 baş təşkil etmişdir. Erkəklərin sayı cəmi 6 başdan ibarət olmuşdur, qalan 11 baş diş mələzlər doğulmuşdur. 6 baş mələzlərdən birinin anası doğuşdan sonra tələf olmuşdur, buda bizim tədqiqat üçün əlverişli deyildi, ondan ötrü ki, "inək buzov" bəsləmə texnologiyasına görə 6 aylıq cavanlar anasının altında 8 ay yaşına qədər bəslənməlidir, yəni anasının əmcəklərini əmməlidir. Onun üçün, qalan beş baş analı-balalı mələzlər ikinci qrupa daxil etdik. Birinci qrupun formalaşdırılmasında təmizqanlı Simmental cinli erkək cavanların sayı yetərli idi, burada çətinlik çəkilmədir.

Hər iki qrupun yaradılmasında heyvanların fizioloji durumu, canlı kütlə çəkisi, qulaqlarında təsərrüfatın nömrəsi, mələzlərdə isə analarının mövcudluğu nəzərə alınmışdır. Bunu 1 sayılı cədvəldə izləmək olar.

Cədvəl 1. Tədqiqat heyvanların qruplar üzrə göstəriciləri

Təmizqanlı Simmental	Təsərrüfat nömrəsi	"Kürdəmir Aqro" MMC-nin verdiyi məlumata görə doqulan buzovların canlı kütlə çəkisi (kq)		"Murov Aqro" MMC-də 6 ayında canlı kütlə çəkisi (kq)
		3240		38,1
	3227		37,8	182,5
	3220		38,6	188,4
	3217		39,3	192,1
	3219		38,7	191,3
Aberdin-Anqus x Simmental mələzləri	Təsərrüfat nömrəsi	Mələzlərin analarının təsərrüfat nömrəsi	"Kürdəmir Aqro" MMC-nin verdiyi məlumata görə doqulan buzovların canlı kütlə çəkisi (kq)	"Murov Aqro" MMC-də 6 ayında canlı kütlə çəkisi (kq)

	3180	1019	37,5	187,2
	3135	1023	36,9	185,5
	3188	1041	38,2	195,1
	3155	1047	37,8	194,3
	3131	1053	37,6	191,4

Cədvəl 1-dən məlum olunur ki, elmi tədqiqatın təşkili və aparılmasına dair metodikaya və metodologiyaya riayət edilmişdir, heyvanların analoq qrup-cütlüyü düzgün seçilmişdir və qaydalara əməl olunmuşdur. 5 baş təmizqanlı Simmental cinsli buğaçıkların qrup üzrə canlı kütlə çəkisi orta hesabla doğulduqda 38,5 kq, 6 aylında isə 190,7 kq olmuşdur. Mələz qrupunda isə bu göstərici müvafiq olaraq 37,5 kq və 187,7 kq təşkil etmişdir. Doğulduqdan 6 ay yaşına qədər mütləq çəki artımı təmizqanlılarda 149,2 kq olduğu halda gündəlik ortalama çəki artımı 828 q təşkil etmişdir. Birinci nəsl F₁ mələzlərdə bu göstəricilər müvafiq olaraq 153,1 kq və 850 q olmuşdur, buda Simmentall həmyaşlılarından müvafiq olaraq 3,9 kq və 22 q çoxluq təşkil etmişdir.

Təmizqanlı Simmental cinsinin buğaçıkları və Aberdin-Anqus x Simmental mələzlərin canlı kütlə çəkisindəki dəyişikliklərin dinamikasının müqayisəli təhlili müxtəlif yaş dövrlərində qruplar arasında müəyyən fərqləri aşkar edilmişdir. Canlı kütlənin artım çəkisini tədqiqat dövründə hər 3 ay, səhər ertə, yemləndirmədən qabaq, qapanda çəkərək öyrənilmişdir. Doğulduqdan 18 aya qədər olan dövrdə buğaçıkların canlı kütlə çəkisindəki dəyişikliklər cədvəl 2-də göstərilmişdir.

Cədvəl 2. Canlı kütlə çəkisinin böyümə dinamikası (kq)

Yaşları, aylarla	Təmizqanlı Simmental n = 5	Aberdin-Anqus x Simmental mələzləri n = 5
Doğulanda	38,5	37,6
3	109,5	111,5
6	187,7	190,7
8	241,8	251,6
12	360,0	375,9
15	449,3	470,5
18	527,3	550,5

Cədvəl 2-nin məlumatları göstərir ki, doğulmuş birinci qrupun cavanlarının orta canlı kütlə çəkisi 38,5 kq, ikinci qrupun buzovlarının çəkisi 0,9 kq aşağı olmuşdur. Buna səbəb Aberdin-Anqus cinsinin xüsusiyyətindən irəli gəlir, onların doğulan zaman buzovların canlı kütlə çəkisi adətən 17-28 kq aralığında olması ilə əlaqədardır. 3-ayından başlayaraq onlar intensiv böyüməyə başlayır, buda bizim apardığımız tədqiqatda özünü bir üzə verdi. Belə ki, birinci nəsl mələzlər təmizqanlı Simmental həmyaşlılarından 2,0 kq çox olmuşdur.

6 – aylığında üstünlük F₁ mələz cavanlarında qalmışdır, buda 3,0 kq təşkil etmişdir. 8 aylıq yaşında Aberdin-Anqus x Simmental mələzləri “inək buzov” bəsləmə texnologiyasına əsasən analarından ayrıldırlar, yəni süddən kəsilməmişdirlər, buna baxmayaraq birinci nəsl mələzlərin canlı kütlə çəkisi 251,6 kq olmuşdur, bu da təmizqanlı Simmental cins buğaçıklarından 9,2 kq yüksək olmuşdur. Eyni zamanda, belə tendensiya 12, 15 və 18 aylıq yaşlarında da davam etmişdir. Bu qanunauyğunluq 12 ayında 15,9 kq, 15 ayında 21,2 kq, 18 ayında isə 23,2 kq artım müşahidə edilmişdir.

Diaqram - məlumatların vizuallaşdırılması üçün lazımdır-tendensiyaları görməyə, göstəriciləri müqayisə etməyə və nümunələri müəyyən etməyə kömək edən ədədi məlumatların qrafik təsviridir. Diaqramlardan istifadənin bəzi üstünlükləri: mürəkkəb məlumatların qavranılmasının sadələşdirilməsi hətta çox sayda sıra aydın olur. Cədvəllərdə görünməyən meyillərin və anomaliyaların müəyyənləşdirilməsi. Əsas məlumatların vurğulanması vizual tez çatdırmağa kömək edir. Böyük həcmli məlumatların sistemləşdirilməsi, diaqramlar məlumatları təşkil edir, paylayır.

Bunları nəzərə alaraq tədqiqat buğaçıklarının böyüməsində canlı kütlə çəkilərini diaqram şəklində təqdim etmişik. Bunu 1-ci diaqramda görmək olar.

Diaqram 1. Buğaçıkların canlı kütlə çəkisinin dəyişikliklərinin dinamikası (n=5)

Hər hansı bir hadisəni informasiya şəklində daha yaxşı müşahidə etməyə kömək edən qrafik görüntüsü olan 1-ci diaqramdan analizin nəticələri göstərir ki, doğulan zamanı Simmental cinsinin buğaçıkları, birinci nəsil mələz cinslərinin həmyaşıdları ilə müqayisədə daha yüksək canlı kütləyə sahib idilər. Qeyd etmək lazımdır ki, 6 aylıq və bütün digər aylarda eksperimental öküzlərin canlı kütləsinə görə qruplar arasındakı etibarlı məlumatlar birinci nəsil F₁ mələzlərinin lehinə idi.

Aberdin-Anqus x Simmental qrupun mələzləri 18 ayında kökəlmədən çıxarıldıqda ən yüksək canlı kütləyə 550,5 kq sahib idilər ən kiçiyi – təmizqanlı Simmental cinsinin qrup heyvanlarına 527,3 kq məxsus idi. Buna görə də, birinci nəsil mələzlərin canlı kütlə çəkisi, hesab dövrünün sonunda Simmental cinsli heyvanlarla müqayisədə 23,2 kq yüksək olmuşdur.

Bir çox elm adamının araşdırmaları müəyyən etdi ki, heyvanın bədən çəkisindəki mütləq artım yetkin bir heyvanın kütləsinin 1/3 hissəsinə çatana qədər artır və sonra tədricən azalır. Eyni zamanda, heyvan canlı kütləsinin, xətt ölçüsünün və bədən həcmının artması proseslərinin intensivliyi müəyyən bir dövr üçün mütləq artım və nisbi böyümə sürətinə görə qiymətləndirilir. Mütləq, nisbi və gündəlik artım göstəriciləri heyvanların böyüməsində praktik baxımdan vacibdir. Buna görə müxtəlif yaş dövrlərində bu prosesləri xarakterizə etmək üçün böyümə sürəti göstəricilərinə müraciət etdik. Bu göstəricilərlə 3-cü cədvəldə tanış olmaq olar.

Cədvəl 3. Tədqiqat buğaçıklarının mütləq, nisbi, orta gündəlik və orta aylıq artımlarında dəyişiklik dinamikası (n=5)

Qruplar	Yaşları ayla	Mütləq çəki artımı (kq)	Nisbi çəki artımı (%)	Orta gündəlik çəki artımı (q)	Orta aylıq çəki artımı (kq)
Təmizqanlı Simmental	0-3	71,0	184,4	789	23,7
	3-6	78,2	71,4	869	26,1
	6-8	54,1	28,8	902	27,0
	8-12	118,2	48,9	985	29,6
	12-15	89,3	24,8	992	29,8
	15-18	78,0	17,4	867	26,0
	0-18	488,8	394,3	899	27,2
	6-18	339,6	119,9	923	28,3

Aberdin-Anqus x Simmental mələzləri	0-3	73,9	196,5	821	24,6
	3-6	79,2	71,0	880	26,4
	6-8	60,9	31,9	1015	30,4
	8-12	124,3	49,4	1036	31,1
	12-15	94,6	25,2	1051	31,5
	15-18	80,0	17,0	889	26,7
	0-18	512,9	390,0	943	28,5
	6-18	359,8	123,5	978	30,0

Tədqiqat buğaçıkların orta hesabla mütləq, nisbi, gündəlik və aylıq artımlarında dəyişiklik dinamikası aparılmış hesablamalar göstərir ki, hər iki genotipdə böyümə dinamikası yaş dövrlərinə görə dəyişir, lakin ümumi tendensiya baxımından mələz heyvanlar daha yüksək inkişaf tempinə malikdir. İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, “Kürdəmir Aqro” MMC-nin təsərrüfatında doğulan və 3 aylığa qədər olan dövrdə hər iki qrupda intensiv böyümə müşahidə olunur. Lakin Aberdin-Anqus x Simmental mələzlərində nisbi artım təmizqanlı Simmental ilə müqayisədə daha yüksəkdir. Bu, mələzlərdə heterozis effektinin (hibrid üstünlüyü) ilkin dövrdə daha güclü təzahür etdiyini göstərir. 3–6 ay dövründə hər iki qrupda artım tempinin nisbətən stabilləşdiyi müşahidə olunur. Bu mərhələdə göstəricilər bir-birinə yaxın olsa da, mələzlər yenə də cüzi üstünlük nümayiş etdirir.

“Kürdəmir Aqro” MMC-nin törəmə təsərrüfatı olan “Murov Aqro” MMC təsərrüfatına köçürülən hər iki qrupun tədqiqat buzovları 6–8 ay və xüsusilə 8–12 ay dövrləri hər iki qrup üçün ən intensiv böyümə mərhələsi hesab olunur. Bu dövrdə:

- mələzlərdə orta gündəlik artım 1 kq-dan yuxarıdır.
- təmizqanlılarda isə bu göstərici bir qədər aşağıdır.

Bu fakt göstərir ki, mələz heyvanlar yemləmədən daha effektiv istifadə edir və canlı kütləni daha sürətlə artırır.

12–15 ay dövründə də mələzlərin üstünlüyü davam edir. Onların həm mütləq, həm də orta sutkalıq artımı daha yüksəkdir. Bu mərhələdə maksimal sutkalıq artım (1051 q) məhz mələzlərdə qeyd alınır. 15–18 ay dövründə isə hər iki qrupda artım tempinin azalması müşahidə olunur. Bu, heyvanların fizioloji yetkinliyə yaxınlaşması ilə əlaqədardır. Buna baxmayaraq, mələzlər yenə də cüzi üstünlüyünü saxlayır.

• Aberdin-Anqus x Simmental birinci nəsl mələzləri bütün əsas göstəricilər üzrə daha yüksək nəticə göstərir.

- Ən intensiv böyümə dövrü: 8–12 ay
- Mələzlərdə orta sutkalıq artım 1 kq-dan çoxdur (bu çox yüksək göstəricidir)
- Təmizqanlı Simmental isə daha stabil, lakin nisbətən aşağı artım tempinə malikdir

Bu nəticələr göstərir ki, mələzləşdirmə südlük və südlük-ətlik istiqamətdə yüksək effekt verir.

Ümumi artım tempi (0–18 ay) mələz heyvanların (Aberdin-Anqus x Simmental) ümumi mütləq artımı 512,9 kq, Təmizqanlı Simmental isə 488,8 kq-dir. Nisbi artım baxımından, Təmizqanlı Simmental bir qədər yüksək olmuşdur bu, onun erkən dövrdə (0–3 ay) nisbətən daha yüksək artım göstərməsindən qaynaqlanır.

6–18 ay yaş dövründə erkən yetkinlik və yem istifadəsinin maksimum effektiv olduğu mərhələdir. Mələzlər 359,8 kq mütləq artım və 978 q orta gündəlik artım ilə üstünlük göstərir. Təmizqanlı Simmental isə 339,6 kq və 0,923 kq/gün orta gündəlik artımla nisbətən daha aşağıdır. Bu fərq, mələzlərin metabolik və genetik xüsusiyyətlərinə görə yemdən daha səmərəli istifadə etməsi ilə izah olunur.

Orta aylıq artım 0–18 ay: mələzlərdə orta aylıq artım 28,5 kq, Təmizqanlı Simmental isə 27,16 kq-dir. 6–18 ay: mələzlərdə orta aylıq artım 29,98 kq, Təmizqanlı Simmental isə 28,3 kq-dir. Bu da göstərir ki, mələz heyvanlar həm erkən, həm də yetkinlik dövründə daha sabit və yüksək inkişaf tempi sərgiləyir.

Erkən dövüdə (0–6 ay) təmizqanlı Simmental erkən dövüdə nisbətən yüksək nisbi artım göstərir, yəni balalar doğumdan sonra sürətlə böyüyür. Mələzlərdə isə erkən dövr artımı bir qədər balanslıdır, lakin orta sutkalıq artım daha yüksəkdir.

Maksimum inkişaf dövrü hər iki qrupda 8–12 ay dövrü maksimum artım tempinə malikdir. Təmizqanlı Simmental: 118,2 kq. Mələzlər: 124,3 kq. Bu fərq mələz heyvanların daha yüksək potensiala malik olduğunu və qidadan daha səmərəli istifadə etdiyini göstərir. Nəticədə yəmizqanlı Simmental sabit, stabil artım göstərir, xüsusilə erkən dövüdə. Aberdin-Anqus × Simmental mələzləri isə ümumi və gündəlik artım tempinə görə üstünlük təşkil edir, xüsusilə 6–18 ay dövründə. Bu nəticələr göstərir ki, südlük və südlük-ətlik maldarlıqda ət istehsalında mələz heyvanların saxlanması daha effektiv və səmərəlidir.

Nəticə. Aparılmış elmi-tədqiqat işinin nəticələrinə əsasən aşağıdakı yekun nəticələrə gəlmək olar:

1. Tədqiqatda iştirak edən buğaçıklar yüksək böyümə və inkişaf göstəriciləri ilə xarakterizə olunmuşdur.
2. 12 və 18 aylıq yaş dövrlərində canlı kütlənin əhəmiyyətli artımı müşahidə edilmişdir.
3. Ən yüksək orta hesabla gündəlik artım göstəriciləri intensiv böyümə dövründə qeydə alınmışdır.
4. Nisbi artım göstəricilərinin yaş artdıqca azalması bioloji qanunauyğunluq kimi təsdiq edilmişdir.

İSTİFADƏ OLUNAN ƏDƏBİYYAT VƏ SAYTLAR

1. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi <https://www.agro.gov.az/az> .
2. К.Б. Свечин /Индивидуальное развитие сельскохозяйственных животных / К.Б. Свечин. – Киев: «Урожай», 1976. – 287с.
3. Умнов, К.А. Рост, развитие и мясная продуктивность бычков черно- пестрой породы и ее помесей с герефордской и лимузинской при интенсивном выращивании и откорме: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук: 06.02.04 / К.А. Умнов. – Москва, 2005. – 25 с.
4. U.T. Turabov. Maldarlıqda ət istehsalının texnologiyası/ Dərs vəsaiti/ ADAU nəşriyyat 2025. 656 s.